

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 3 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

YUSIF QORABOG'iy VA QORABOG'SHUNOSLIK

*Davronov Otabek Ulug'bek o'g'li*¹

¹ Buxoro davlat universiteti "Ijtimoiy-siyosiy fanlar" kafedrası o'qtuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola mashhur kalom olimi va diniy falsafa mutafakkirlaridan biri Yusuf Qorabog'iyning hayoti va faoliyatini, falsafiy qarashlarini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: shoir, faylasuf, Oxundi-Kalon, so'fiy, zukko olim, falsafiy merosi, asar.

Kirish.

XVI-XVII asrlarda yashagan, qiyin va bo'ronli hayot yo'lini bosib o'tgan, samarali ilmiy ijod va keng qamrovli faoliyat bilan shug'ullangan Ozarbayjon faylasufi Yusuf Qorabog'iyning shaxsiyati va ilmiy obro'si haqida hamda shuhrati haqida uning zamondoshi Hoja Sayyid Sharif Rahim o'zining "Tarixi-Rahimiy" deb nomlangan asarida quyidagi ma'lumotlarni beradi: "olimlar sultoni, fazilatli Qorabog'lik Mavlono Yusuf ko'plab fanlarda, o'z davrida falsafa va boshqa fanlarda tajribali edi"¹.

Materiallar.

Hoja Sayyid Sharif Rahim Yusuf Qorabog'iyning iste'dodli shoir sifatida taqdim etib yozadi: "Yusuf Qorabog'iy she'rni ifoda etishda yuqori ilhom va ajoyib iste'dodga ega edi, uning qarashlari noyob va mazmunli qofiyalar bilan tugaydi". Bu fikrni Yusuf Qorabog'iyning yetti bog'dagi she'rlari ham tasdiqlaydi. Qizig'i, o'tgan asrda Abbos o'g'li og'a Bakixanov Yusuf Qorabog'iyning shoir sifatida hurmat qilgan.²

U o'z vaqtida katta Shuhrat qozondi va vafotidan keyin uning ijodi keng tanildi. Tarqalishiga qaramay, asrimiz boshida Ozarbayjondagi inqilobiy voqealar Yusuf Qorabog'iy nomini ham e'tiborsiz qoldirmadi. Yusuf Qorabog'iy haqida tasodif emaski birinchi keng qamrovli tadqiqot sharqshunos olim A. A.

¹ Хожа Саййид Шариф Раҳим. Тарих-е раҳимий. – Азарбайжон шарқшунослик институти архиви, инв. № 52, с. 218 б.

² А.А.Бакиханов. Сочинения. Записки. Письма. Вступ. Статья, составление и прим. Э.М.Ахмедова. Баку, 1983, с. 268.

Semenovning “XVII asrning unutilgan faylasufi”³, deb nomlangan tadqiqotidir. Olim mavjud manbalar asosida Yusuf Qorabog‘iy ilmiy biografiyasini tiklashga harakat qildi va “Risolat al Xilvatiya” asarini yozdi.

Tadqiqot va usullar.

Yusif Qorabog‘iyning shaxsiyati mashhur Ozarbayjon olimi Muhammadali tomonidan ham o‘rganilgan. Uning fikricha, “Muhammad-shohi, Xoja sifatida tanilgan Yusif Muhammadjon o‘g‘li Qorabog‘ o‘z davrining olimlaridan biri bo‘lgan va hijriy 1054 (1644) yilda vafot etgan.

Ko‘p jildli o‘zbek va Ozarbayjon tarixida, Yusif Qorabog‘iy falsafiy asarlar muallifi sifatida eslanadi. Hamid Arasli “O‘rta Osiyo xalqlari madaniyati” nomli kitobida Yusif Qorabog‘iy shaxsiyati haqida, shuningdek, o‘z davri ijtimoiy hayotiga muayyan darajada ta‘sir ko‘rsatdi”, deb eslaydi faylasuf.⁴

Tojik olimi, akademik A. M. Bogutdinov Yusif Qorabog‘iy o‘z davrida alohida shaxs bo‘lganligini ta‘kidladi: “Bu davr so‘fiylar adabiyotida biz” samarali mato” ni topa olmaymiz. Kubraviya so‘fiy mazhabiga mansub Yusif Qorabog‘iy Muhammadshohiyning asarlari bundan mustasno”⁵. Ammo muallif bu asarlardan afsus bilan uning asarlari o‘rganilmaganligini qayd etadi.

Yusif Qorabog‘iy hayoti va ijodini o‘rganish sohasidagi eng muhim xizmat shubhasiz, Ozarbayjon tadqiqotchisi A. Aminzodaning “Ozarbayjon falsafasi tarixiga oid insholar” jamoaviy ishidir. Keyinchalik olimning Yusif Qorabog‘iy to‘g‘risida yozgan maqolasi⁶ va “Ozarbayjonda falsafa va ijtimoiy-siyosiy fikr tarixidan” nomli monografiyasida maxsus bobni ajratadi. U suhbatni faylasuf hayoti va falsafiy merosi, uning ontologik, epistemologik va axloqiy qarashlari haqida keng ma‘lumotlar beradi.⁷

Natijalar.

A. A. Aminzoda tadqiqotlariga ko‘ra, Yusif Qorabog‘iy XVI asrda tug‘ilgan. U asrning ikkinchi yarmida Ozarbayjonning Qorabog‘ viloyatida ma‘naviy oilada tug‘ilgan, bu yerda u ta‘lim oldi, keyin Eronga bordi va u yerda o‘sha davrning mashhur olimi Habibulloh bilan birga o‘qidi. Mirzajon Shyeroziy (1585 y.) uning shogirdi edi. Biroz vaqt o‘tgach, u va uning o‘qituvchisi birgalikda Markaziy Osiyoga hijrat qilgan.

Yusif Qorabog‘iy bir muddat Samarqandda yashab, o‘qituvchilik bilan shug‘ullangan. U “katta Oxund” (Oxundi-Kalon) nomi bilan mashhur bo‘ldi. Xuddi shu davrda u mashhur so‘fiy Shayx Najmuddin Kubro (1145-1221) nomi bilan bog‘liq bo‘lgan Kubraviya mazhabiga qo‘shildi. Keyinchalik Buxoroga ko‘chib o‘tgan Yusif Qorabog‘iy bu yerda samarali ilmiy ishlar bilan shug‘ullangan. U Buxoro amiriga yaqin edi. Imomqulihon Bahodirxon (1611-1642), uning uchrashuvlarida qatnashgan. Yusif Qorabog‘iyning o‘g‘li Yoqub baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan. Yusif Qorabog‘iy hijriy 1054 (644/45) yilda vafot etgan va Buxoroda dafn etilgan.

Muhokamalar.

Olimning mantiq, falsafa, jug‘rofiya, arab tili, riyoziyot, lug‘atshunoslikka doir yigirma to‘rt asari saqlanib qolgan. G‘azallar “Devoni” ham bo‘lgan. Allomaning “Risolai botiniya” (“Botiriy ilmlar haqida risola” bu “Yetti jannat” deb ham ataladi), “Risolai xilvatiya”, (“xilvat” sharhiga oid risola) “Fi

³ A.A.Семенов. Забытый среднеазиатский философ XVII в. и его «Трактат о сокрытом». – Известия общества для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами. Т.1. Ташкент, 1928, с. 137.

⁴ Ҳ.Арасли. XVI-XVII аср Азарбайжон адабиёти тарихи. Баку. 1956, с.78.

⁵ А.М.Богоутдинов. очерки по истории таджикской философии. Душанбе, 1961, с. 218-219.

⁶ Очерки по истории Азербайджанской философии, т. 1, Баку, 1966, с. 284-299.

⁷ Я.Я.Яминзая. Азырбайъанда фялсафи вя иътима-сийаси фикир тарихиндян. Баку, 1972, с. 32-79.

ta'rifil ilm", (Ilm ta'rifiga oid) "Risolai fi bayonil juz layatajazza", "Mafotih" (Kalitlar) kabi asarlari O'zbekiston Respublikasi FANing Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanmoqda.

Buxoro hukmdori Imomqulixon o'z davrining olim, fozil va donishmandlarini yig'ib, ular bilan ilmiy suhbatlar qurgan. O'zi ham so'fiyona she'rlar mashq qilib turgan va ulamolar orasidan Yusuf Qorabog'iy suhbatlarini xush ko'rgan. Aytish o'rinliki, Buxoro xoni Imomqulixon 1642 yilda sog'ligi yomonlashgani (ko'z nuridan qoladi) sababli o'z ixtiyori bilan taxtni ukasi Nodir Muhammadga topshirib, Makka sari haj safariga o'tlanadi. Va 1644 yilda Makkada vafot qilib Madina Munavvaradagi qabristonda dafn etilgan.

Xulosa.

Yusuf Qorabog'iy diniy va dunyoviy ilmlarda zukko olim sanaladi. Rivoyatlarga ko'ra, Oxund Kalon hazratlari insonparvarlik g'oyalari bilan yo'g'irilgan g'azallari asnosida Buxoro humdoriga nasihatlar qilib turgan. Bu holat ba'zida hukmdorga xush kelmagani sabab, u zotga: "Mening iqlimimdan chiqib keting", deya iddao qiladi. Shundan so'ng buyuk olim Buxoro shahri tashqarisidagi Sepulon (Uchko'prik) qishlog'iga yashay boshlaydilar. Allomaning mazkur ishiga izoh so'ragan hukmdorga: "Men sizning iqlimingizdan boshqa iqlimda turibman", deya javob qaytargan.

Yusuf Qorabog'iy jug'rofiy ilmlarni ham puxta bilgan. Uning nazariyasiga ko'ra yer yuzi yetti iqlimdan iborat. Shu o'rinda qayd etish joyizki, Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining "Boburnoma" asarini: "Farg'ona viloyati beshinchi iqlimdir", deya boshlaydi. Demak ilm-fanda iqlim masalasi muhim mavzulardan sanalgan. Yusuf Qorabog'iy beshinchi va oltinchi iqlim kesishmasi Buxoro shahri hududidan o'tganligini isbotlab bergach, Buxoro hukmdori olimning zakovatiga tahsinlar o'qigan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Хожа Саййид Шариф Раҳим. Тарих-е раҳимий. – Азарбайжон шарқшунослик институти архиви, инв. № 52, с. 218 б.
2. А.А.Бакиханов. Сочинения. Записки. Письма. Вступ. Статья, составление и прим. Э.М.Ахмедова. Баку, 1983, с. 268.
3. А.А.Семенов. Забытый среднеазиатский философ XVII в. и его «Трактат о сокровитом». – Известия общества для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами. Т.1. Ташкент, 1928, с. 137.
4. Ҳ.Арасли. XVI-XVII аср Азарбайжон адабиёти тарихи. Баку. 1956, с.78.
5. А.М.Богоутдинов. очерки по истории таджикской философии. Душанбе, 1961, с. 218-219.
6. Очерки по истории Азербайджанской философии, т. 1, Баку, 1966, с. 284-299.
7. Я.Я.Яминзада. Азярбайганда фялсафи вя иътима-сийаси фикир тарихиндя. Баку, 1972, с. 32-79.
8. <https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Otabek-Davronov-2301944863>
9. Sobirovich, T. B. (2023). Basic Criteria for Building the Third Renaissance in Uzbekistan. Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST), 7(1), 149-157.
10. Turdiyev, B. S. (2021). Cultural and educational development of society in the scientific heritage of world philosophers. Academic research in educational sciences, 2(4), 443-451.